

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧЕК НА ФОНЕ
РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ОЖИРЕНИЯ

М.А.Мамадиерова

магистр 1-го курса по кардиологии
СамГМУ, г. Самарканд, Узбекистан

Кафедра ФПДО терапия, кардиология и функциональная диагностика

И.Р.Агабабян

Научный руководитель: к.м.н., профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11200084>

Ключевые слова: Ожирение, почка, СКФ, ХСН, ХБП

Введение. Ожирение является одним из существенных факторов, которые способствуют развитию **метаболического синдрома**. В многочисленных исследованиях было продемонстрировано, что ожирение ассоциируется с увеличением риска развития хронической болезни почек.

Цель работы оценка функционального состояния почек в зависимости от уровня клубочковой фильтрации на фоне различной степени ожирения

Материал и методы. В исследование были включены 60 больных молодого возраста (25-44лет) с ожирением различной степени и 30 здоровых людей этого же возраста с нормальным ИМТ. Инструментальные методы исследования будут включать: ЭКГ, ЭхоКГ, УЗИ печени и почек. Лабораторные анализы будут включать: общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови (С-цистеин, С-пептид, гликированный гемоглобин, СРБ, мочевая кислота). Также были проведены расчеты: определение СКФ по формуле Кокрофта-Голда, определение ИМТ по формуле Кетле, контроль АД.

Результаты и их обсуждение. В дневной период у больных ХСН со снижением СКФ <45 мл/мин/1,73 м², были отмечены более низкие значения ДАД, по сравнению с больными со СКФ >60 мл/мин/1,73 м² ($77,8 \pm 11,2$ и $81,3 \pm 10,7$ мм рт. ст., соотв., $p=0,01$); ниже индекс времени гипертензии для ДАД по сравнению с больными ХСН без ХБП ($26,5 \pm 27,4\%$ и $37,3 \pm 29,6\%$, соотв., $p=0,04$). В ночной период наблюдались более высокие значения пульсового АД у больных с выраженным снижением СКФ ($58,9 \pm 17,8$) по сравнению с больными ХСН без ХБП ($54,7 \pm 11,2$, $p=0,02$).

При сравнении клинической картины ХСН, ассоциированной с ХБП в разные возрастные периоды можно отметить, что в связи с возрастанием частоты ИБС как

причины ХСН в пожилом возрасте, в этой группе больных чаще отмечались жалобы на боли в прекардиальной области и ощущение перебоев в работе сердца. Выраженность симптомов ХСН в пожилом и старческом возрасте также нарастала.

У больных с ХСН, ассоциированной с ХБП, в возрасте >60 лет был ниже гемоглобин ($102,7 \pm 15,9$ г/л против $114,3 \pm 16,6$ г/л, соотв., $p < 0,001$), чаще наблюдалась анемия (у 18,0% больных против 8,9% - в возрасте <60 лет, $p = 0,01$). Обращало на себя внимание отсутствие статистически значимой корреляции между гемоглобином и СКФ ($r = 0,1$, $p = 0,09$) у больных с ХСН, ассоциированной с ХБП, в возрасте >60 лет, в то время как, концентрация гемоглобина имела статистически значимую связь с ФК ХСН ($r = -0,17$, $p = 0,003$).

Распространенность хронической болезни почек у больных с хронической сердечной недостаточностью составляет 36,7%, нарастает с увеличением возраста больных и тяжести хронической сердечной недостаточности (от 21,6% при 1 функциональном классе до 34,6% при 4 функциональном классе), при этом более высокая распространенность хронической болезни почек, во всех возрастных группах и не зависимо от функционального класса хронической сердечной недостаточности, наблюдается среди женщин (в целом у 50,3%).

Таким образом, результаты нашего исследования выявили существенные отличия клинической картины ХСН, ассоциированной с ХБП.

Вывод. Абдоминальный тип ожирения и увеличенная масса жировой ткани приводит к повышению потребности организма в инсулине, что способствует развитию гиперинсулинемии и других признаков метаболического синдрома. Инсулинорезистентность является важной терапевтической мишенью при ХБП. Почки являются непосредственной целью повреждающего действия всех компонентов так называемого «смертельного квартета», включая инсулинорезистентность.

REFERENCES

1. Rubanenko A.O. Olingan yurak nuqsonlari: klinik ko'rinish, tashxis // Kardiologiya: Yangiliklar. Fikrlar. Ta'lim. – 2019. Manba: cardiology-journal.ru
2. Shaleva V.A., Lyapina I.N., Teplova Yu.E. O'RDILGAN YURAK NOMUZZLARINI TUZATIB KEYIN KEMALLARNING ERTA REABILITASSIYA XUSUSIYATLARI // Yurak-qon tomir kasalliklarining murakkab muammolari. – 2021. Manba: nii-kpssz.com

3. Rasulov A.B. Yurak nuqsonlari bilan og'riqan bemorlarda sun'iy qon aylanishini o'tkazishda gemofiltratsiya // Evroosiyo kardiologiya jurnali. – 2019. Manba: eurasian.cardioweb.ru

MODERN SCIENCE
& RESEARCH